

УДК:636.5:616.995.1(04)

**TOVUQLAR MENOPON GALLINAE PARXO'RLARIGA QARSHI HAR XIL
METODLARDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI**

QO'ZIYEVA RA'NO FARHOD QIZI

Magistrant, Qarshi davlat universiteti, O'zbekiston

Ilmiy rahbar: **BOBONAZAROV GAPPAR YADGAROVICH**, biologiya fanlari
nomzodi, professor, Qarshi davlat universiteti, O'zbekiston.

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyati turli parrandachilik xo'jaliklari va xonadonlari tovuqlari *Menopon gallinae parxo'rlari* bilan zararlanishini nazorat qilishning keng tarqalgan usullari tahlil qilinadi. Maqolada parrandachilik texnologiyasiga qarab, kimyoviy nazorat usullarining ham, muqobil usullar guruhining ham afzalliklari va kamchiliklari ta'kidlangan. Ektoparazitozni nazorat qilishning istiqbolli yo'llari aniqlangan. Kimyoviy nazorat O'zbekiston parrandachilik fermalarida parranda ektoparazitozlarini davolashning eng keng tarqalgan usuli ekanligi ko'rsatilgan. Maqolada shuningdek, yoritish dasturlari, efir moyiga asoslangan preparatlar va termal stimulyatsiya kabi muqobil nazorat usullaridan boshqa davolash va profilaktika choralari bilan birgalikda foydalanishning tobora dolzarbliigi ta'kidlangan.*

***Kalit so'lar:** Parrandachilik, tovuqlar, *Menopon galinae*, mallopagoz, veterinariya va sanitariya choralari*

Parrandachilik Ozbekistonda chorvachilikning eng rivojlangan tarmoqlaridan biridir. So'nggi o'n yillikda parrandalar soni, ayniqsa sanoat zamonaviy parrandachilik texnologiyalaridan foydalanadigan xo'jaliklar soni ham ortib bormoqda. Hozirda sanoat usulida yetishtiriladigan tovuqlardan tashqari, an'anaviy ravishda kurka, suv qushlari, bedana va tuyaqushlarni ko'paytirish ham jadal rivojlanmoqda [1,2]. Biroq boqiladigan qator zotlarni farqlariga qaramay, yuqori intensiv mahsuldor parrandalar keng tarqalgan yuqumli va invaziv kasalliklarga juda moyillik namoyon etadi. Bu kasalliklar orasida parazit hasharotlar va kanalar keltirib chiqaradigan kasalliklar alohida o'rin tutadi. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, hozirda parrandalarda ikki mingdan ortiq doimiy parazitlar va yuzlab vaqtinchalik parazitlar turlari zarar yetkazmoqda [3,6].

Dunyo bo'yicha parrandachilikda hal qilinmagan muammolardan biri bu parrandalarning parxo'ri *Mehopon gallinae* tomonidan zararlanishidir. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyo bo'ylab parrandachilik rivojlangan boshqa mamlakatlarda ham parrandalarda, ayniqsa tovuqlarda eng ko'p tarqalgan ektoparazit entomofauna akarofauna hisoblanadi. Mallofagozni nazorat qilish va oldini olishning yangi usullari doimiy ravishda takomillashtirilib va ishlab chiqilishiga qaramay, bu kasallik global parrandachilik sanoatidagi eng muhim parazitlar muammolardan biri bo'lib qolmoqda [4,5].

Uzoq vaqt davomida parrandalar par va parxo'rlari populyatsiyasini nazorat qilish uchun turli xil kimyoviy birikmalar keng qo'llanilgan.

Hozirgi vaqtda eng keng tarqalgan akaritsid vositalariga sintetik piretroidlar, makrosiklik laktonlar, organofosfor birikmalari va karbamatlar kiradi. Organofosfor birikmalari mashhurligicha qolmoqda va individual birikmalar zamonaviy parrandachilikda insektoakaritsid davolash uchun ishlatiladi. Insektoakaritsid kimyosining rivojlanishi va ularning amaliy qo'llanilishi bosqichma-bosqich davom etdi. Sintetik piretroidlar o'tgan asrning 70 - yillarining oxiridan beri parrandachilikda keng qo'llanilmoqda. Hozir ham ular insektoakaritsid davolash uchun kimyoviy birikmalar sifatida intensiv ravishda qo'llaniladi. Biroq, sintetik akaritsidlardan doiiy , surunkali foydalanish aniq ijobiy natija bermayotganligi kuzatilmoqda. Bir qator tadqiqotchilar ishlarida parrandalarni akaritsidlarda moyilligi paydo bo'layotganligi haqida ma'lumotlar derishmoqda [4-7]. Bunga ko'rsatmalarda ko'rsatilgan dozalarni oshirish, qo'llash

rejimiga rioya qilmaslik, shunga o'xshash mahsulotlarni chorva mollarida uzoq vaqt davomida ishlatish va boshqa bir qator omillar sabab qilib ko'rsatilmoqda. Bundan tashqari, sintetik akaritsidlarning katta qismi uzoq muddat foydalanish muddatiga ega, bu ham ulardan foydalanish ko'rsatkichlarining sezilarli salbiy jihati hisoblanadi [8-10].

Tadqiqotning maqsadi. Ushbu tadqiqot Qashqadaryo viloyati parrandachilik fermalari va xonadonlarda tovuqlar *Menopon gallinae* parxo'rlari populyatsiyasini nazorat qilish uchun qo'llaniladigan davolash va profilaktika choralarini tahlil qilish va o'rganishdan iborat.

Materiallar va usullar. Biz 2025-2026 yillarda Qashqadaryo viloyati parrandachilik fermalari va xonadonlar tovuqlarida vaqtinchalik va doimiy ektoparazitlarni davolash va oldini olish uchun qo'llaniladigan davolash va profilaktika choralarini monitoring qilish tadqiqotlarini o'tkazdik. Tadqiqotlar turli xil va yoshdagi tovuqlarda (ham polda, ham qafasda) boqiladigan xo'jaliklarda olib borildi.

Tadqiqot natijalari. Qashqadaryo viloyati parrandachilik fermalari va xonadonlar tovuqlarida ektoparazitlarni nazorat qilish uchun qo'llaniladigan veterinariya va sanitariya choralarini kuzatib borganimizdan so'ng, biz kimyoviy nazorat juda dolzarb bo'lib qolayotganligini aniqladik, garchi tovuqlar *Menopon gallinae* parxo'rlari populyatsiyasini nazorat qilishning muqobil usullariga ehtiyoj tobora ko'proq ortib borayotganligi kuzatilmoqda. Odatda *Menopon gallinae* parxo'rlari tovuqlar doimiy ektoparazit bo'lib, malofaglarni butun rivojlanish ontogenez bosqichlari xo'gayini tanasida o'tadi va ular parranda par, pat va teri qipiqi bilan oziqlanadi. Muqobil usullar asosan archa, sarimsoq, zira, yalpiz, va xren kabi efir moylariga asoslangan mahsulotlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. O'zbekiston veterinariya bozorida faol moddalar sifatida efir moylarini o'z ichiga olgan mahsulotlar mavjud, ammo ular hali keng qo'llanilmagan. So'nggi yillarda tovuqlar ektoparazitlariga qarshi qarshi kurashish uchun yuqori haroratli ishlov berish qo'llanilmoqda. Bu parrandalarsiz parrandachilik uylarini 45-60°C haroratgacha isitishni o'z ichiga oladi. Salbiy jihati ishlab chiqarish korxonalarida osongina eriydigan tuzilmalarga zarar yetkazish ehtimoli hisoblanadi. Sanoat parrandachilik har doim stasionar uskunalarni o'z ichiga olishini hisobga olsak, intensiv parrandachilik uchun issiqlik ta'siri usuli keng qo'llanilmagan. U xo'jaliklarda parrandalar ektoparazitlarini nazorat qilish uchun vaqti-vaqti bilan qo'llaniladi. "Uyni muzlatish" deb ataladigan tubdan farqli usul ham mavjud. Biroq, rivojlanishning barcha bosqichlari xo'jayinida o'tuvchi malofaglar bilan o'tkazilgan in vitro tajribamizda *Menopon gallinae* 3 kun davomida -10°C haroratga bardosh bera olishini aniqladik.

Xullas qanday bo'lmasin, bitta usuldan foydalanish turli xil akaritsid dasturlarini birgalikda qo'llashdan ko'ra samarasizroq, shuning uchun parrandalarga parallel ravishda insektitsid akaritsid eritmaları bilan aralash ishlov beriladi. Agar kukun purkagichlar mavjud bo'lsa, eritmalar insektitsid akaritsid kukunlari bilan almashtiriladi.

Xulosa.

1. Kimyoviy ishlov berish parranda ektoparazitozini davolash va oldini olishning eng keng tarqalgan usuli bo'lib qolmoqda.

2. So'nggi yillarda yoritish dasturlari, efir moyiga asoslangan mahsulotlar va termik ishlov berish kabi muqobil nazorat usullariga urg'u berilmoqda. Har qanday usulni qo'llashdan oldin tovuqlarni ishlab chiqarish xususiyatlarini hisobga olish kerak.

3. *Menopon gallinae* parxo'rlari populyatsiyasini nazorat qilishda maksimal samaradorlikka erishish uchun mahsulotlar va usullarni muntazam ravishda almashtirish juda muhimdir.

4. Insektoakaritsid bilan ishlov berishda veterinariya va sanitariya tadbirlariga kombinatsiyalangan kimyoviy mahsulotlarni kiritish tavsiya etiladi. Bu keyinchalik parazit hasharotlarda akaritsidga moyillikning sekinroq rivojlanishiga yordam beradi.

FOYDANALINGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Акбаев Р.М. Видовой состав и сезонная численность пухопереедов – возбудителей маллофагоза кур / Р.М. Акбаев // Ветеринария. – 2010. – № 10. – С. 31-32.
2. Нагорная Л.В. Особенности использования различных методов борьбы с красным куриным клещом / Л.В. Нагорная // Российский ветеринарный журнал. – 2014. – №2. – С.45-46.
3. Сафронов Ф.М. Видовой состав эктопаразитов кур в индивидуальных хозяйствах Северо – кавказского региона. Актуальные вопросы ветеринарной биологии №4 (36), 2017. с. - 22-24.
4. Фомичева Е.Д. Новый метод сбора пухоедов (Mallophaga) с домашних птиц / Е.Д. Фомичева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 5. – С. 38-41.
5. Beugnet, F. Resistance of the red poultry mite to pyrethroids in France / F. Beugnet, C. Chauve, M. Gauthey, L. Beert // – Vet. Res. – 1997. – N 140. – P. 577-579.
6. Burr ridge, M. J. Introduction of potential heartwater vectors and other exotic ticks into Florida on imported reptiles / M. J. Burr ridge, L. A. Simmons, S. A. Allans // J. Parasitol. – 2000. – N 86. – P. 700-704.